

MEHMONDO'STLIK VA TURIZM SANOATIDAGI BOSHQARUV SOXALARIDA GENDER XILMA-XILLIGI

Ruziev Shohruxbek Ravshan o'g'li

ruzievshohruz@gmail.com

Rasulov Hamidjon Yakubovich

hamidbekrasulov49@gmail.com

Yusupov Abbosxon Aliyevich

abboskhony90@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mehmondo'stlik va turizm bo'yicha rahbar lavozimlarining chorak qismidan kamrog'ini ayollar egallab turganligi sababli, ushbu maqolaning maqsadi mehmondo'stlik va turizm bo'yicha top-menejment jamoalarining gender xilma-xilligi bo'yicha oldingi holatlari va natijalarini aniqlash, bu munosabatlarning potentsial vositachilari va moderatorlarini tavsiflash va kelajakdagi tadqiqotlar uchun yo'nalishlarni berishdan iborat. 2010 va 2020 yillar oralig'ida mehmondo'stlik va turizm bo'yicha top-menejment guruhlarida gender xilma-xilligini tizimli ko'rib chiqildi, tematik tahlil uchun 26 ta maqoladan foydalanildi. Gender xilma-xilligi bo'yicha mehmondo'stlik va turizm top-menejment guruhlarining oldingi sabablari, natijalari, vositachilari va moderatorlari aniqlandi. Natijalar ayollarning rol modellari, tashkiliy tuzilma va tashkiliy yordamni oldingi holatlar sifatida ko'rsatdi. Resurs afzalliklari nazariyasi ushbu munosabatlarning har biri uchun tushuntirish sifatida taklif etildi. Ushbu tadqiqot gender xilma-xilligini ko'rib chiqish, tanqidiy kamchiliklarni aniqlash va umumiy nazariyani taklif qilish orqali oldingi adabiyotlardagi bo'shliqni to'ldiradi.

Kalit so'zlar: *mehmondo'stlik, turizm, gender, turli xillik, top-menejment guruhlari, ayol rahbarlar*

KIRISH

2020-yil gender tengligi uchun muhim yildir, chunki bu AQShda ayollarga ovoz berish huquqini bergan 19-tuzatish qabul qilinganiga yuz yil to'ldi. Bundan

tashqari, joriy yildan boshlab, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan ta'kidlanganidan beri yetmish ikki yil bo'ldi: "Har kim ushbu deklaratsiyada bayon etilgan barcha huquq va erkinliklarga, irqi, rangi, jinsi, tili, dini, siyosiy yoki boshqa qarashlari, milliy yoki ijtimoiy kelib chiqishi, mulki, to'g'rilishi yoki boshqa holatidan qat'iy nazar bir biridan hech qanday farq qilmaydi". Bundan tashqari, 195 ta davlatdan 143 tasida o'z konstitutsiyalarida erkaklar va ayollar o'rtasidagi tenglikni kafolatlovchi band bor. Ushbu harakatlarning har biri erkaklar va ayollarning teng vakillik va imkoniyatlarga ega bo'lishiga imkon berishga harakat qilmoqda. Erishilgan yutuqlarga qaramay, rahbarlik lavozimlarida ayollar hali ham kam vakillik qilmoqdalar. Umuman olganda, ayollar hali ham Qo'shma Shtatlardagi har yigirma rahbar lavozimdan bittasini va butun dunyo bo'ylab har beshta rahbar lavozimidan faqat bittasini ifodalaydi (Catalyst, 2020). Mehmondo'stlik va sayyohlik sanoati boshqa sohalardan farqli o'laroq, gender xilma-xillikda bir oz ko'proqdir. 2019-yil holatiga ko'ra, rahbarlik lavozimlarida ishlaydigan ayollarning tarkibi restoranlarda 25% (McKinsey and Company, 2019), turizm 23% (Jahon sayyohlik tashkiloti, 2019), mehmonxonalarda 13% ni tashkil etdi. Bundan tashqari, mehmonxona xo'jaligi va turizm global miqyosda direktorlar kengashining 23% ayollar hissasiga to'g'ri keladi, ayollar esa mehmondo'stlik ishchi kuchining 53% va turizm sanoatining 61% ni tashkil qiladi (Mehnat statistikasi, 2020; Butunjahon turizm tashkiloti, 2019). Mehmonxona va turizm menejmenti bilan shug'ullanuvchi ayollar soni kam bo'lsa-da, 2015 yildan beri sezilarli o'sish kuzatildi, o'shanda ayollar rahbarlik lavozimlarining atigi 17 foizini va barcha rahbarlik lavozimlarining 9 foizini tashkil qilgan (AHLEF, 2020; McKinsey va Kompaniya, 2019). Biroq, mehmondo'stlik ish joyida gender xilma-xilligini yaxshilash uchun hali ko'p imkoniyatlar mavjud. Oldingi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, gender xilma-xil boshqaruv guruhlari tegishli bilim, ko'nikma va malakalarning kengroq doirasini ta'minlaydi, bu esa yuqori samaradorlikka olib keladi. Bundan tashqari, ayol bosh direktorlar ayol ishchilarni bir-biri bilan yaxshiroq muloqot qilish qobiliyatiga ega bo'lish uchun yaxshiligi aniqlandi. Mehmondo'stlik sohasi 50% dan ortiq ayollarni tashkil etishini hisobga

oladigan bo'lsak (AQSh Mehnat statistikasi byurosi, 2020 yil), soha vakillari bo'lish uchun barcha rahbarlik lavozimlarida teng miqdordagi erkaklar va ayollar bo'lishi mantiqan to'g'ri keladi.

Afsuski, ko'pgina ayollar boshqaruv lavozimlariga kirishga urinayotganda "singan zinapoya" deb nomlanuvchi hodisaga duch kelishadi. Singan zinapoya – bu ya'ni, boshqaruvga kirish uchun ko'rinmas to'siqlar, bu yerda ayollar "yetakchilik zinapoyasi" ga birinchi qadamni yoki lavozimga ko'tarilish bosqichlarini boshlay olishmayapti yoki qiyinchiliklarga duch kelishmoqda. Misol uchun, boshlang'ich darajadagi rahbarlik lavozimiga ko'tarilgan har 100 erkak uchun atigi 72 ayolga bir xil imkoniyat berilgan. Shuning uchun, agar kichik boshqaruv lavozimlarida ayollar kamroq bo'lsa, bu rahbarlik lavozimlarida ayollarning kamroq bo'lishiga olib keladi va singan zinapoya nima uchun rahbarlik lavozimlarida ayollar juda kamligini tushuntirishi mumkin. Agar mehmondo'stlik va sayyohlik tashkilotlari singan zinapoyani tiklay olsa, bu, ehtimol, rahbarlik lavozimlarida ayollarning ko'payishiga va barcha ishtirokchilar uchun katta tashkiliy natijalarga olib keladi.

Yuqorida aytib o'tilgan tadqiqotlarga qarshi o'laroq bazi tadqiqotchilar(Boone, 2013) mehmondo'stlik sanoatida endi singan zinapoyalar yo'qligini ta'kidladi, ammo tashkilotlar muvaffaqiyatga erishish uchun o'zlarining o'zlari qo'ygan to'siqlari bilan ayollarga yordam bera olmayaptilar. Xuddi shunday, Carvalho (2018) Portugaliyadagi mehmonxona va sayyohlik biznesida yuqori lavozimli ayol menejerlar tashkilotning ushbu sektorda martaba ko'tarilishiga yordam berish yoki to'sqinlik qilishdagi rolini kamaytirganini aniqladi. Buning o'rniga, shaxsiy ishtiyoqi, shuhratparastligi, iste'dodi va mavjudligi ularga zinapoyaga muvaffaqiyatli ko'tarilish imkonini berdi. Bundan tashqari, yuqori lavozimli ayol mehmonxona menejerlari o'rtasida o'tkazilgan tadqiqotda ayollarning martaba rivojlanishiga to'sqinlik qiladigan shaxsiy (ya'ni, ish va oila muvozanati va moslashuvchanligi), tashkiliy (ya'ni, murabbiylarning yetishmasligi va jinsiy kamsitish) va ijtimoiy (ya'ni, gender stereotiplari) to'siqlari aniqlandi.

ADABIYOT SHARHI

Yuqori boshqaruv guruhlari

Umumiy biznesda ham, mehmondo'stlikda ham yetakchilik turli yo'llar bilan ta'riflangan. Yuqori menejment, xuddi shunday, o'tgan adabiyotlarda direktorlar kengashini, top-menejerlarni yoki ularning kombinatsiyasini o'z ichiga olgan. Umuman olganda, direktorlar kengashi mulkdorlar yoki aksiyadorlarni, bosh direktorlar esa biznesni va undagi strategik qarorlarni ifodalaydi. Yuqori boshqaruvdagilarning barcha turlarini tushunish uchun direktorlar kengashi ham, bosh direktorlar ham o'rganib chiqildi.

Bosh direktorlar

Yuqori bo'g'inlar nazariyasiga ko'ra, tashkilot natijalariga ta'sir ko'rsatadigan strategik qarorlar nafaqat tashkilotning yuqori qismidagi bir kishi tomonidan, balki bir nechta nufuzli ishtirokchilarning qarorlari orqali ta'sirlanadi. Bu guruh odatda bosh direktor va unga bo'ysunuvchilardan iborat. Rahbarlar ichidagi ierarxiya nafaqat sohaga, balki muayyan tashkilotga qarab o'zgarib turadi, shuning uchun ba'zi rahbarlar bir-biriga juda ishonadilar, boshqalari esa tashkilot ichidagi katta o'zgarishlarni muhokama qilish uchun vaqti-vaqti bilan uchrashadilar. Biroq, adabiyotlar doimiy ravishda ommaviy sotiladigan ma'lumotlar bazalarida eng ko'p maosh oladigan va hisobot qilingan rahbarlarning yuqori boshqaruv guruhlarini tan oladi.

Boshliqlar kengashi

Biroq, ierarxiyadagi so'nggi qadam - bu ijrochi mansabdor shaxslarning kengash a'ziligiga aylanishi. Ijroiya ierarxiyasiga o'xshab, direktorlar kengashi jamoa ichida hokimiyat taqsimotiga ega bo'lishi mumkin. Ushbu hokimiyat taqsimoti a'zolari qiziqtirgan strategik qarorlarga bevosita ta'sir qiladi va yuqori rahbarlarning qarorlariga qarshi turishi mumkin. Biroq, direktorlar kengashining bitta a'zosi bosh direktorning top-menejment jamoasiga ta'sir qilishi dargumon; shu sababli, boshqaruv kengashi direktorlari qarorlar qabul qilishda va ularni rahbarlarga yetkazishda ayniqsa tirishqoq bo'lishlari kerak. Yuqori xilma-xillikka ega bo'lgan kengash yuqori rahbarlarni yaxshiroq nazorat qilishi mumkin, chunki u oldingi

tajribalarni o'zgartirish asosida kengash ichida o'zaro bog'liqlikni yaratadi. Shunday qilib, boshqaruv kengashi va bosh ijrochi jamoadagi gender tarkibi ham tashkiliy natijalarga ta'sir qilishi mumkin.

Yuqori boshqaruv guruhlarida gender xilma-xilligi

Gender xilma-xilligi deganda ma'lum bir pozitsiyadagi erkak va ayol nisbati, umuman sanoatda erkaklar va ayollar nisbati tushuniladi. Joriy tadqiqot mehmondo'stlik va sayyohlik kompaniyalarining top-menejment jamoalaridagi gender xilma-xilligiga ishora qiladi. Ushbu tadqiqotning maqsadi uchun top-menejment jamoalaridagi gender xilma-xilligi, xususan, mehmondo'stlik va turizm tashkilotlarining boshqaruv darajasidagi erkaklar va ayollarning ularning kengashlarida xizmat qilish nisbatidir. 2011-yilda Campos-Soria va boshqalar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar barcha mehmondo'stlik ishlarining atigi 21,1 foizi sanoatdagiga nisbatan (ya'ni, gender xilma-xilligi) erkaklar va ayollarning muvozanatli soniga ega ekanligini aniqladilar. Bir necha yil o'tgach, gorizontalsegregatsiya hali ham muammo bo'lib qolmoqda. Mehmondo'stlik sektoridagi ko'plab ish o'rinlarida hali ham ma'lum lavozimlarda, shu jumladan boshqaruvda ayollar va erkaklar soni muvozanatsiz.

Boshqaruv jamoalaridagi gender xilma-xilligi boshlang'ich, o'rta va yuqori boshqaruv jamoalaridagi erkaklar va ayollar sonini bildiradi. Mehmondo'stlik sohasida ayollar boshlang'ich darajadagi boshqaruv jamoalarining qariyb 50 foizini va mehmonxona bosh menejeri lavozimlarining 47 foizini tashkil qilsa-da, ular yuqori boshqaruv jamoalarining atigi 20 foizini tashkil qiladi. Bundan tashqari, ayollar katta yoki korporativ firmalarga qaraganda kichik yoki mustaqil mehmondo'stlik firmalarini boshqarishga moyilligi aniqlandi, bu bilan mehmondo'stlik sanoatidagi gorizontalsegregatsiyani yoki erkaklar va ayollarning alohida lavozimlarga bo'linishini namoyish etadi. Yuqori boshqaruv guruhlarida gender xilma-xilligini yaratish uchun gorizontalsegregatsiyani yo'q qilish kerak, bu esa ish o'rinlarining yuqori harakatchanligini yaratadi. Gender xilma-xilligining oldingi sabablari va natijalarini tushunish mehmondo'stlik va turizm sanoatida

gorizontal va vertikal segregatsiyani qanday kamaytirishni tushunishdagi birinchi qadamdir.

METODOLOGIYA

Qanday qilib yuqori ish o'rinlarining harakatchanligini yaratish va ajralishni kamaytirishni tushunish uchun mehmondo'stlik va turizm yuqori boshqaruv guruhlarida gender xilma-xilligining natijalari sifatida mavjud mavzularni tahlil qilish va sintez qilish uchun tizimli tahlil tanlandi. Quyidagi tadqiqot savoliga javob berish uchun tizimli tekshiruv tanlandi:

RQ: Qanday qilib mehmondo'stlik va turizm tashkilotlari ko'proq gender xilma-xil bo'lgan yuqori boshqaruv guruhlarini yaratishi mumkin?

Tizimli ko'rib chiqish tabiatan keng qamrovli bo'lib, aniq bir tadqiqot savoliga javob berish uchun iloji boricha batafsil va keng ko'lamlilik ko'rib chiqishni ta'minlash, shu bilan birga topilmalarning ishonchliligi va asosliligini ta'minlash uchun qat'iy mezonlardan foydalanadi. Maqolalarni tanlash va ularning mazmunini tahlil qilishda qat'iy kiritish va istisno qilish mezonlari, kodlash usullari va sifat nazorati qo'llanilgan. Tizimli tekshirishni o'tkazishda amalga oshirilgan aniq qadamlarning tavsifi va ularning har biri uchun asoslar mavjud.

Menejmentda gender xilma-xilligi bo'yicha ma'lumotlarning keng doirasi tufayli ushbu tizimli ko'rib chiqishda faqat o'z maqsadi yoki ko'lami bo'yicha inson resurslari eslatib o'tilgan yetakchi mehmonxona va turizm jurnallarining maqolalaridan foydalanilgan, jumladan: *International Journal of Hospitality Management, Annals of Tourism Research, Tourism Management, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Cornell Hospitality Quarterly, Tourism and Hospitality Research, Journal of Human Resources in Hospitality and Tourism, International Journal of Hospitality and Tourism Systems, Journal of Hospitality and Financial Management, International Journal of Tourism Research.*

*Yuqori boshqaruv bo'limlarida gender xilma-xilligining oldingi holatlari:
Ayol namunalari*

Ayollar namunasi bo'lgan korxonalar (ya'ni, ayol menejerlar, murabbiylar va yollovchilar) adolatli, qabul qiluvchi va xilma-xil deb hisoblanadilar. Mehmondo'stlik va turizm sanoatida ayol murabbiylar va namunalarning yetishmasligi boshqa ayollar uchun boshqaruvga kirishda to'siqlarni keltirib chiqaradi. Resursga asoslangan nazariya shuni ta'kidlaydiki, raqobat ustunligi firma tomonidan qo'lga kiritilgan noyob resurslar bilan ta'minlanadi. Resursga asoslangan nazariya va inson kapitali nazariyasiga tayangan holda, odamlar o'zlarining noyob tajribalari va ta'limlari orqali firmani noyob resurslar va barqaror raqobatdosh ustunlik bilan ta'minlaydilar. Shuning uchun ayollar menejerlari ko'proq bo'lgan firmalar kompaniyaga barqaror raqobatdosh ustunlikni beradi, chunki ayollar ijtimoiy va madaniy tafovutlar tufayli erkaklarnikidan farq qiladi.

Bundan tashqari, har ikkala jinsdagi xodimlar, agar ular o'tmishda ayol menejerlar bilan ishlash tajribasiga ega bo'lsalar, ayol menejerlarini ko'proq qabul qilishadi. Ayol menejerlar bilan ko'proq tajribaga ega bo'lish, ularning reytingi yuqori bo'lishiga va o'zlari menejer bo'lishlariga ishonadigan ayollarning ko'payishiga olib keladi, lekin ko'proq odamlar bilan tajribaga ega bo'lishlari uchun ayollar menejer sifatida boshqaruv lavozimlariga kirishlari kerak.

Pinar va boshqalar tomonidan o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatadiki agar mehmondo'stlik bo'yicha menejer lavozimiga yollovchi ayol bo'lsa, ayollar kompaniya tomonidan ushbu lavozimga ishga olinishi ehtimoli yuqoriroq deb hisoblashadi va bu lavozimga ko'proq ayollar murojaat qilishadi. Bundan tashqari, Dashper (2020) tomonidan olib borilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, mehmondo'stlikdagi ayollar namunasi yoki maslahatchisi bo'lgan ayollar o'zlarini qo'llab-quvvatlashni his qilishlari va tashkilotda muvaffaqiyatga erishish qobiliyatini his qilishlari mumkin. Shu sababli, mehmonxona yoki sayyohlik kompaniyasini gender jihatdan xilma-xil qilish uchun ayollar namunalari juda muhimdir.

Tashkiliy yordam

Tashkiliy qo'llab-quvvatlash - bu xodimlarning tashkilot o'zlarining hissalarini va farovonligi haqida qayg'urishlarini his qilishlari muhimligidir, bu ularning

lavozimga ko'tarilishi yoki boshqaruv lavozimlariga o'tishlarida yordam sifatida qabul qilinishi va ularga yuqori ko'tarilishda yordam berish uchun qabul qilinishi mumkin. Santero-Sanches va boshqalar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarda(2015) ayollarga martaba oshirish imkoniyatlarini taklif qiladigan tashkilotlarning ishdan qoniqish darajasi yuqori ekanligini aniqladilar. Gender xilma-xilligini targ'ib qilish, xilma-xillikni o'qitish va tashkilot madaniyati - bu tashkilot o'z ayol xodimlarini qo'llab-quvvatlash usullaridir. Inson kapitali nazariyasidan (Bekker, 1964) kelib chiqqan holda, odamlar tashkilotning muhim qismi sifatida ko'riladi, chunki ular tashkilotga ijobiy natijalar berish uchun foydalanadigan o'quv va ta'lim kurslaridan o'rganishga qodir. Reynolds va boshqalar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar (2014) mehmonxonalarda xilma-xillik bo'yicha trening erkaklar va ayollar uchun bir xilda ko'riladi, chunki trening turli va adolatli tashkilotga ega bo'lish uchun zarurdir.

Biroq, xilma-xillikka o'qitish biznesning tashkiliy madaniyatini almashtirmaydi. U kuchli tashkiliy madaniyat bilan birgalikda qo'llanilishi kerak. Segovia-Perez va boshqalar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar (2018) shuni aniqladiki, erkaklar ustunlik qiladigan madaniyatga ega kompaniyalarda tashkilot ayollarni tanlash, lavozimga ko'tarish yoki ularga maslahat berishni qo'llab-quvvatlayotganini his qilish ehtimoli kamroq. Xuddi shunday, Remington va Kitterlin-Lynch (2018) asosiy muammolardan biri mehmondo'stlik va sayyohlik tashkilotlarining erkak madaniyati ekanligini aniqladilar. Biroq, mehmondo'stlik yoki sayyohlik tashkilotida qo'llab-quvvatlovchi madaniyat yoki ayollarni tanlash, targ'ib qilish yoki ularga maslahat berishni ma'qullaydigan ayollar ko'proq murojaat qilishadi. Bundan tashqari, Dashper (2020) mehmondo'stlik bilan shug'ullanuvchi ayollar tashkiliy ko'mak, hattoki erkaklar ustunlik qiladigan madaniyatga ega bo'lsa ham, boshqaruvda muvaffaqiyat qozonish ehtimoli ko'proq ekanligini aniqladi.

Tashkiliy tuzilma

Mehmondo'stlik va turizmni boshqarish guruhlaridagi gender xilma-xilligi tashkilot tuzilishi ish o'rinlarining harakatchanligiga imkon beradimi yoki yo'qligi bilan bog'liq. Tashkiliy tuzilma eng yaxshi natijalarga erishish uchun tashkilotning barcha qismlarini bir-biriga moslashtirish usulini tavsiflaydi. Yuqori boshqaruv

guruhlari bilan bog'liq holda, tashkiliy tuzilma eng samarali boshqaruv jamoasini yaratish uchun umumiy ichki biznes tuzilmasi, lavozim tavsiflari va ish o'rinlarining harakatchanligi qanday qilib bir-biriga mos kelishidir. Ichki biznes tuzilmasi biznesning ierarxiyasi va ko'tarilish yo'lini bildiradi. Lavozim ta'riflari - bu tashkilot potentsial va yangi xodimlarga kompaniyada nima qilishlari haqida ma'lumot beradigan tarkibdir. Va nihoyat, ish joyining harakatchanligi - bu xodimlarning pozitsiyalarini gorizontol ravishda o'tkazish yoki vertikal ravishda yangi lavozimga ko'tarilish qulayligidir. Karyera harakatchanligi nazariyasidan kelib chiqqan holda (Sicherman va Galor, 1990), xodimlar yuqori maoshli lavozimga o'tish uchun kompaniyada tajriba va ish stajiga ega bo'lish uchun o'zlari ortiqcha malakaga ega bo'lgan ishni olishlari mumkin. Shu sababli, tashkilot ayollarning yuqori harakatchanligi yoki past harakatchanligiga egami va ayollarni rag'batlantirishni qo'llab-quvvatlovchi tashkiliy tuzilma kam maoshli ishni olgan xodim haqiqatan ham uni yuqori maoshli lavozimga ega bo'la oladimi yoki yo'qligini aniqlaydi.

Klevenger va Singx (2013) tomonidan olib borilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, mehmondo'stlik bilan shug'ullanuvchi ayollar erkaklarnikiga qaraganda ichki biznes tuzilmasi (ya'ni, reklama imkoniyatlari va murabbiylik imkoniyatlari) boshqaruvidagi to'siqlarni ko'proq sezadilar. Qabul qilingan to'siqlar biznesning tuzilishi yoki ierarxiyasidan kelib chiqadi. Bu, shuningdek, yetakchilik zinapoyasida "singan zinapoya" sifatida ham tanilgan (Repetti va Xoffman, 2018). Bundan tashqari, Carvalho va boshqalar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar (2014) ayollarga ko'proq doimiy shartnomalar taklif qiladigan mehmondo'stlik va sayyohlik kompaniyalarida vertikal segregatsiya yoki gender ish haqi farqi kamroq bo'lishini aniqladi. Ushbu tadqiqotlar mehmondo'stlik va turizmni boshqarish guruhlarida ko'proq gender xilma-xilligiga olib keladigan har ikkala jins uchun teng imkoniyatlarni taklif qiluvchi tashkiliy tuzilma zarurligini ko'rsatadi.

Moliyaviy ko'rsatkich

So'nggi o'n yil ichida boshqaruv jamoalaridagi gender xilma-xilligi mehmonxona va turizm sanoatida firmaning moliyaviy ko'rsatkichlarini oshirish uchun bir nechta tadqiqotlarda ko'rsatildi. ROA(return on assets, aktivlar

rentabelligi) sof daromadning jami aktivlarga nisbatini bildiradi va bu kompaniya tomonidan samaradorlikni o'lchash uchun foydalaniladigan ichki buxgalteriya o'lchovidir. Aksiyalarning ishlashi esa tashqi ko'rsatkich bo'lib, bu yil va o'tgan yil o'rtasidagi yakuniy narx va dividendlarni taqqoslaydi. Tobin's Q - bu ROA va aksiya ko'rsatkichlarini har ikkala aksiya va aktivlarning bozor va balans qiymati bilan birlashtirgan istiqbolli o'lchovidir, shuningdek, aktivlarning almashtirish qiymatiga nisbatini aniqlash uchun to'lanmagan majburiyatlardir. Mehmondo'stlik va turizm sanoatida turli xillikning moliyaviy ko'rsatkichlarga ta'sirini ko'rsatish uchun uchta moliyaviy ko'rsatkich ham qo'llaniladi.

Misol uchun, Gro'schl va Arcot (2014) tomonidan olib borilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, mehmonxonalaridagi boshqaruv guruhlaridagi gender xilma-xilligi firma kattaligi va firma yoshi kabi o'zgaruvchilar nazorat qilinganda ROA va Tobin Q ko'rsatkichlarining o'sishini ko'rsatdi. Bundan tashqari, Li va Singal (2017) tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda Tobinning Q va aksiyadorlik ko'rsatkichlari o'lchov sifatida ishlatilgan, buning natijasida ayol bosh direktorlari bo'lgan mehmondo'stlik kompaniyalari erkak bosh direktorlari bo'lgan kompaniyalardan moliyaviy jihatdan ustunroq bo'lgan va tajriba, yosh va ta'lim darajasi natijalarni boshqargan. Bundan tashqari, Singal (2014) turli-tumanlikka sarmoya kiritadigan mehmonxona kompaniyalari investitsiya qilmagan tashkilotlarga qaraganda Tobinning Q va firma kredit reytingi bo'yicha yuqori moliyaviy ko'rsatkichlarga ega ekanligini aniqladi. Ushbu tadqiqotlar shuni tasdiqlaydiki, mehmondo'stlik yuqori boshqaruvi jamoalaridagi gender xilma-xilligi yuqori moliyaviy ko'rsatkichlarga olib keladi, shuning uchun yuqori boshqaruv jamoalaridagi gender xilma-xilligi moliyaviy ko'rsatkichlarning oshishiga olib keladi.

Biznes o'sishi

Xodimlar sonining ko'payishi - bu ma'lumotlar to'plamining boshida bo'lgan xodimlar sonining ma'lumotlar to'plamining oxiridagi xodimlar soniga nisbatidir. Xuddi shunday, savdoning o'sishi - bu ma'lumotlar to'plamining oxiridagi sotuvlar bilan solishtirganda ma'lumotlar to'plamining boshidagi sotuvlar miqdoridir.

Tadqiqotlar ma'lum vaqt davomida kompaniyaning o'sishini o'lchash uchun xodimlar soni va sotishdan foydalangan.

Misol uchun, Marko (2012) tomonidan o'tkazilgan tadqiqot o'n yil davomida 3643 ta mehmonxonani qamrab olgan tadqiqotda mehmonxona firmasining o'sishini o'lchash uchun xodimlar soni va umumiy savdodan foydalangan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ayollar tomonidan boshqariladigan mehmonxona firmalari ish bilan bandlik darajasi erkaklarnikiga qaraganda o'rtacha 2,56% ga ko'proq va firma hajmi va tashqi moliyalashtirish nazorati ostida bo'lsa, sotish darajasi 3,64% ga oshgan. Bundan tashqari, Menicucci va boshqalar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar (2019) ayollar tomonidan boshqariladigan mehmonxonalar sezilarli darajada kichikroq bo'lsa-da, firma kattaligi, yoshi va mulkchilik tuzilishi nazorat qilinganda xodimlarning o'sishi va umumiy savdosi bo'yicha erkaklar tomonidan boshqariladigan mehmonxonalar ustun ekanligini aniqladi. Shunday qilib, gender xilma-xil yuqori boshqaruv guruhlarida mehmonxonalar o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi va mehmondo'stlik va turizm sohasida yetakchi ayollar uchun muhim holatdir.

MUNOZARA

Adabiyotdagi kamchiliklarni tanqidiy tahlil qilish

Joriy tadqiqot mehmondo'stlik va turizm yuqori boshqaruv guruhlarida gender xilma-xilligi bilan bog'liq oldingi holatlar, natijalar, vositachilar va moderatorlarni aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Yuqorida aytib o'tilganlar mehmondo'stlik sohasiga ta'sir ko'rsatishi isbotlangan bo'lsa-da, biznes va sog'liqni saqlash sohasida yuqori boshqaruv guruhi adabiyoti haqida tushuncha hosil qilish uchun ko'rsatilgan bir nechta tadqiqot yo'nalishlari mavjud. Quyida umumiy boshqaruv, sog'liqni saqlash va biznes adabiyotlari asosida konseptual modelga qo'shimcha komponentlar taklif etiladi. Mehmondo'stlik va turizm sanoatiga rahbarlik darajasida ko'proq gender xilma-xil bo'lishiga yordam berish uchun hali ham bir qancha yo'nalishlarda tadqiqotlarga ehtiyoj bor. Tashkilotlar o'zlarining yuqori boshqaruv guruhlarida qanday qilib gender xilma-xil bo'lishini tasvirlaydigan umumiy nazariya va gender xilma-xil guruhlar muhimligi sabablarini tushuntiruvchi natijalar oldingi

adabiyotlarda yo'q. Ushbu sharhda tahlil qilingan tadqiqotlarda qo'llaniladigan har bir nazariya tahlil qilingan o'zgaruvchilarning faqat bir qismini qo'llab-quvvatlaydi. Inson kapitali nazariyasi (Bekker, 1964) shuni ta'kidlaydiki, odamlar tashkilot uchun muhim resurslardir va ularga sarmoya kiritish biznes uchun ijobiy natijalar beradi. Biroq, bu nazariyada jins alohida belgilanmagan, shuningdek, turli xil boshqaruv guruhlarini qanday yaratish kerakligi tushuntirilmagan. Garchi bitta antetsedent mashg'ulot bo'lsa-da, bu nazariya bilan izohlab bo'lmaydigan yana bir qancha narsalar mavjud.

Resurs ustunligi (RU) nazariyasi shuni ta'kidlaydiki, resurslar qiyosiy ustunlikka olib keladigan pozitsion ustunlikni, so'ngra moliyaviy samaradorlik, biznesning o'sishi yoki inson resurslari natijalari kabi ustunlikni yaratadi. RU nazariyasi kompaniyaning qiyosiy ustunlikka aylanishi mumkin bo'lgan yetti turdagi manbalar mavjudligini ta'kidlaydi: moliyaviy, jismoniy, huquqiy, tashkiliy, insoniy, axborot va munosabatlar. Wittmann va boshqalar (2009) RU nazariyasini biznesdagi ittifoq munosabatlarini tushuntirish uchun juda mos deb topdi. Biroq, RU nazariyasi avvalgi adabiyotlarning hech birida yetti manbaning insoniy jihatini tushuntirish uchun ishlatilmagan. Ushbu nazariyani gender xilma-xil boshqaruv guruhlariga tatbiq etishda manbalar oldingi omillardir (ya'ni, ayollarning rol modellari [inson], tashkiliy yordam [axborot] yoki tashkiliy tuzilma [tashkiliy]), qiyosiy ustunlik - bu gender xilma-xil boshqaruv guruhlarining o'zi, va ustunlik - bu gender xilma-xil boshqaruvlarning natijasi (ya'ni, moliyaviy natijalar, biznesning o'sishi va inson resurslari natijalari).

RU nazariyasining bir jihati uzoq muddatda barqaror raqobatdosh ustunlikka olib keladigan qiyosiy ustunlikni o'rnatishdir. Biroq, erkaklar va ayollarning oddiy aralashmasini ta'minlash, hozirgi paytda biznes va mehmondo'stlik tadqiqotlarida bo'lgani kabi, jinsning ikkilik talqini tufayli boshqa korxonalar takrorlay olmaydigan narsa emas. Genderning tashkilot natijalariga ta'sirini (masalan, moliyaviy ko'rsatkichlar, biznesning o'sishi va HR natijalari) qo'shimcha tushunish uchun mehmondo'stlik tadqiqotchilariga jinsni ikkilik bo'lmagan o'zgaruvchi sifatida ko'rish tavsiya etiladi. Shunday qilib, nega korxonalar gender xilma-xilligidan

raqobatbardosh ustunlikka ega bo'lishini va genderning tashkiliy natijalarga ta'sirini tushunish uchun tadqiqotchilar jinsni o'ziga xoslik nuqtai nazaridan ikkilik bo'lmagan o'zgaruvchi sifatida ko'rib chiqishlari shart.

Tekshiruvda aniqlangan boshqa kamchiliklar mehmondo'stlik yoki turizm sharoitida sinovdan o'tmagan potentsial vositachilardir. Mehmondo'stlik va turizm sohasidagi gender xilma-xilligi bo'yicha adabiyotlar biznes sozlamalari va jurnallarda kiritilgan qo'shimcha o'zgaruvchilardan foyda olishi mumkin.

*Mehmondo'stlik va yuqori boshqaruv guruhi tadqiqotlarini oldinga siljitish:
Qabul qilingan adolat*

Birinchidan, idrok etilgan adolat turli boshqaruv guruhlar va natijalar o'rtasida taklif qilingan vositachidir. Qabul qilingan adolatlilik avvalgi mehmondo'stlik adabiyotlarida ishlatilgan bo'lsa-da, u gender xilma-xil mehmondo'stlik boshqaruv guruhlari va tashkiliy natijalar o'rtasidagi munosabatni tushuntirishda hali qo'llanilmagan. Tashkilotlar qarorlari, tartiblari va shaxslararo munosabati barcha guruhlarda teng bo'lsa, adolatli deb hisoblanadi. Bu adolat to'g'ridan-to'g'ri jinslarga ta'sir qiladi, chunki agar tashkilot o'z yuqori boshqaruv guruhlarida ayollarning vakilligi past bo'lsa, ayollar tashkilotni adolatli deb bilish ehtimoli kamroq bo'ladi; shuning uchun ayollar ushbu tashkilotga kamroq murojaat qilishadi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, agar ayollar tashkilotni adolatli deb bilishsa, ular ochiq lavozimlarga murojaat qilish ehtimoli ko'proq bo'ladi, bu esa *heterojen* ishchi kuchini yaratadi.

Choi va Rainey (2014) tomonidan olib borilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, xilma-xillikni samarali boshqaradigan va tashkilot ichidagi adolatlilik darajasi yuqoriroq bo'lgan xodimlar o'z ishlaridan qoniqish hosil qiladi. Bundan tashqari, Madera va boshqalar (2019) boshqaruv guruhlarida ayollar soni yuqori bo'lgan tashkilotlar yuqori boshqaruv guruhlarida juda kam ayollarga ega bo'lgan tashkilotlarga qaraganda turli korxonalarda ko'proq ayol arizachilarni jalb qilganini aniqladi. Bundan tashqari, xuddi shu tadqiqot shuni ko'rsatdiki, har ikkala jinsdagi potentsial da'vogarlar erkaklar ko'pchilikni tashkil qilgandan ko'ra, gender muvozanatli boshqaruv jamoasi mavjud bo'lganda tashkilotni adolatli deb bilishadi.

Bu, ayniqsa, xodimlarning aksariyati ayollar bo'lgan mehmondo'stlik va turizm sanoatida turli xil yuqori boshqaruv guruhlarini yaratish rovida tashkiliy adolat muhimligini ko'rsatadi (AQSh Mehnat statistikasi byurosi, 2020). Shunday qilib, tashkilotning adolatliligi gender xilma-xil yuqori boshqaruv guruhlar va natijalar o'rtasidagi munosabatlarga vositachilik qilish taklif etiladi.

Strategik o'zgarish

Ikkinchidan, strategik o'zgarishlar yuqori boshqaruv guruhlar gender xilma-xilligi va tizimli tahlil tomonidan aniqlangan tashkiliy natijalar o'rtasida vositachi sifatida taklif etiladi. Strategik o'zgarish - bu odatda biznes qarashlari, missiyasi yoki maqsadlarini o'zgartirish natijasida boshlangan biznes strategiyasining o'zgarishidir. Biznes atrof-muhitdagi o'zgarishlarga javob berganda, yuqori boshqaruv guruhlar a'zolari har qanday kerakli o'zgarishlar bilan birga bo'lishlari va uzoq muddatda tashkilot strategiyasiga foyda keltiradigan tanlovlarni amalga oshirishlari shart. Yuqori rahbarlarning demografiyasi (masalan, jins) yuqori boshqaruv guruhlar tomonidan amalga oshirilgan strategik tanlovlarga ta'sir qiluvchi ta'sirlardan biri bo'lib, ular tashkiliy natijalarga ta'sir qilishi aniqlangan.

Bundan tashqari, atrof-muhit ta'siriga (ya'ni, ijtimoiy harakatlar) mos keladigan strategik o'zgarishlar tashkilot ichida uzoq muddatli ko'proq ishlashga olib kelishi aniqlandi. Bu strategik o'zgarishlarga olib keladigan strategik tanlovga ta'sir qiluvchi turli xil bilimlar to'plamini taqdim etadigan turli xil ma'lumot va tajribaga ega bo'lgan shaxslar bilan bog'liq. Strategik o'zgarishlar ustun afzalliklar orqali uzoq muddatli omon qolish uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi. Shunday qilib, RU nazariyasi nuqtai nazaridan gender xilma-xil yuqori boshqaruv guruhlarining qiyosiy ustunligini ta'minlash, muqarrar ravishda tajribani o'zgartirish tufayli yaxshi yoki tez-tez strategik o'zgarishlarga olib keladi va natijada tashkilot uchun uzoq muddatli ustun afzalliklarni ta'minlaydi. Mehmondo'stlikda bu xodimlarning yuqori qoniqishiga olib kelishi mumkin, bu esa mijozlarning zavqini oshiradi va mehmonlarni takrorlaydi, bu esa biznesga ko'proq moliyaviy resurslar beradi.

Ushbu vositachilar, shuningdek, mehmondo'stlik RU nazariyasini sanoatga yaxshiroq moslashtirish uchun kengaytirishga yordam beradi. Shunday qilib, u ko'plab turli xil tashkiliy natijalarga ta'sir ko'rsatishi aniqlandi, ya'ni bir nechta o'lchovlarda moliyaviy ko'rsatkichlar, xodimlar va savdo nuqtai nazaridan biznesning o'sishi va inson resurslari natijalari, xodimlarning qoniqishi, xodimlarning ish samaradorligi va aylanma niyatlari. Qabul qilingan adolat va strategik o'zgarishlar nima uchun yuqori boshqaruv guruhlardagi gender xilma-xilligi mehmondo'stlik kontekstidagi tashkiliy natijalarga sezilarli ta'sir ko'rsatishini tushuntirishga yordam berishi mumkin, chunki bu sanoat ajralmaslik tufayli ayniqsa xodimlarga qaratilgan.

XULOSA

Joriy tadqiqot mehmondo'stlik va turizm yuqori boshqaruv guruhlarida gender xilma-xilligining oldingi sabablari va natijalarini aniqlash va hal qilish orqali tadqiqot adabiyotidagi bo'shliqni to'ldirdi. Aniqrog'i, ushbu tadqiqot tashkilotlarning ijroiya darajasida qanday qilib gender xilma-xil bo'lishi mumkinligini va nima uchun ular buni qilish muhimligini tasvirlab berdi. Bundan tashqari, ushbu tadqiqot ushbu munosabatlar uchun potentsial moderatorlar va vositachilarni aniqladi. Mehmondo'stlik va turizm sanoati uchun ushbu tushunchalarning har birini tushunish juda muhim, chunki gender xilma-xil yuqori boshqaruv guruhlariga ega bo'lishning afzalliklari ularning xodimlari, mijozlari va moliyaviy ko'rsatkichlar nuqtai nazaridan tashkilotning o'ziga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin. Xodimlar uchun kompaniyaning ijobiy imidji va taqdim etilgan yaxshi ish tajribasi tufayli yuqori qoniqish va kamroq aylanma bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, xilma-xillik bayonotiga ega bo'lgan kompaniyalar o'z mijozlari va ularning hamjamiyatlari uchun yaxshiroq imidj yaratishlari ko'rsatildi, shuning uchun tashabbuslar yanada sodiq mijozlar va xodimlar bazasini yaratadi. Bundan tashqari, ayollarning boshqaruv guruhlariga olib keladigan turli xil tajribalari, g'oyalari va tajribasi mehmondo'stlik va turizm tashkilotlarida moliyaviy samaradorlikni oshirishi ko'rsatilgan. Va nihoyat, resurs ustunligi nazariyasi gender xilma-xil yuqori boshqaruv guruhlarining oldingi va natijalari o'rtasidagi munosabatni tushuntirish

uchun taklif qilindi, bu ushbu mavzu bo'yicha kelajakdagi tadqiqotlarga bevosita ta'sir qiladi va mehmondo'stlik va turizm sohasi mutaxassislari uchun gender xilma-xilligini oshirish uchun aniq asos yaratishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Acker, J., 1990. Ierarxiyalar, ish o'rinlari, organlar: gender tashkilotlari nazariyasi. *Jins. Soc.* 4 (2), 139–158.
2. Adams, R.B., 2016. Bortdagi ayollar: ertangi kunning super qahramonlarimi? *Lidersh.* (3), 371–386.
3. Adams, R.B., de Haan, J., Terjesen, S., van Ees, H., 2015. Kengashning gender xilma-xilligi: maydonni oldinga siljitish. *Corp. Gov. Int. Vahiy* 23 (2), 77–82.
4. Ambrose, M.L., Schminke, M., 2009. Tashkiliy odil sudlovni tadqiq qilishda umumiy adolat qarorlarining roli. *J.Appl. Psixol.* 94 (2), 491–500.
5. Amerika mehmonxona va turar joy ta'lim jamg'armasi (AHLEF), 2020 yil.
6. Castell loyihasi: Mehmondo'stlik sanoati yetakchiligi 2020. <https://www.castellproject.org/castell-research> saytidan olindi.
7. Barney, J.B., Wright, P.M., 1998. Strategik sherik bo'lish to'g'risida: Raqobat ustunligiga erishishda inson resurslarining roli. *Inson. Resurs. Boshqarish.* 37 (1), 31–46.
8. Becker, G., 1964. Inson kapitali: Ta'limga maxsus havola bilan nazariy va empirik tahlil. Columbia University Press, Nyu-York, NY.
9. Blomme, R.J., Van Rheed, A., Tromp, D.M., 2010a. Ish-oila mojarosi mehmondo'stlik sanoatida aylanma niyatlarning sababi sifatida. *Ekskursiya. Xosp. Res.* 10 (4), 269–285.
10. Boone, J., Veller, T., Nikolaeva, K., Keyth, M., Kefgen, K., Houran, J., 2013. Mehmondo'stlik sanoatida singan zinapoyani qayta ko'rib chiqish. *Kornel Xosp.* 54-savol (3), 230–239.
11. Bayron, K., Post, C., 2016. Direktorlar kengashidagi ayollar va korporativ ijtimoiy faoliyat: meta-tahlil. *Corp. Gov. Int. Vahiy* 24 (4), 428–442.

12. Campos-Soria, J.A., Marchante-Mera, A., Ropero-Garcia, M.A., 2011. Mehmondo'stlik sanoatida jins bo'yicha kasbiy segregatsiya namunalari. *Int. J. Hosp. Boshqarmoq.* 30, 91–102.
13. Campos-Soria, J.A., García-Pozo, A., S´anchez-Ollero, J.L., 2015. Gender ish haqi tengsizligi va mehmondo'stlik sektorida mehnat harakatchanligi. *Mehmondo'stlik Boshqaruvi.* 49, 73–82.
14. Karter, N.M., Silva, C., 2010. Menejmentdagi ayollar: taraqqiyotning aldanishi. <https://hbr.org/2010/03/women-in-management-delusions-of-progress> dan olindi.
15. Carvalho, I., Costa, C., Lykke, N., Torres, A., 2014. Portugaliya turizm sektorida gender bandligini tahlil qilish. *J. Xum. Resurs. Xosp. Ekskursiya.* 13 (4), 405–429.
16. Carvalho, I., Costa, C., Lykke, N., Torres, A., Wahl, A., 2018. Turizm tashkilotlarining tepasida ayollar. *J. Xum. Resurs. Xosp. Ekskursiya.* 17 (4), 397–422.
17. Carvalho, I., Costa, C., Lykke, N., Torres, A., 2018. Agentlik, tuzilmalar va ayollar menejerlarining turizmdagi kareralari: Ayollar tadqiqotlari xalqaro forumi, 71, Pergamon, 1–11.
18. Katalizator, 2020. Ish kuchidagi ayollar: <https://www.catalyst.org/research/women-in-the-workforce-global/> dan olindi.
19. Chaudhary, M., Gupta, M., 2010. Hindiston mehmonxona sanoatida gender tengligi: erkak va ayol xodimlarni idrok etishni o'rganish. *Int. J. Hosp. Ekskursiya. Sist.* 3 (1), 31–41.
20. Choi, S., Rainey, H.G., 2014. Jamoat tashkilotlarida tashkiliy adolat va xilma-xillikni boshqarish: xilma-xillikni boshqarishda adolat muhimmi? *Rev. Public Pers. Adm.* 34 (4), 307–331.
21. Klevenger, L., Singx, N., 2013. AQSh mehmondo'stlik sanoatidagi ayollar uchun shisha shift effektiga olib keladigan to'siqlarni o'rganish. *J. Xum. Resurs. Xosp. Ekskursiya.* 12 (4), 376–399.

- 22.Kosta, C., Bakas, F.E., Breda, Z., Durao, M., Carvalho, I., Cacador, S., 2017. Jins, moslashuvchanlik va "ideal turizm xodimi". Ann. Ekskursiya. Res. 64, 64–75.
- 23.Dashper, K., 2020. Gender tengligi bo'yicha murabbiylik: mehmondo'stlik sanoatida ayol yetakchilarni qo'llab-quvvatlash. Int. J. Hosp. Boshqarmoq. 88, 102397.
- 24.Dezso", C.L., Ross, D.G., Uribe, J., 2016. Top-menejmentda ayollar uchun yashirin kvota bormi? Katta namunali statistik tahlil. Strategiya. Boshqarmoq. J. 37 (1), 98–115.
- 25.Diamond, L.M., 2020. Bolalar va o'smirlar orasida gender ravonligi va ikkilik bo'lmagan gender identifikatorlari. 14 (2), 110 115.